

ТРАДИЦИИ В ПОЭТИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ ГРУППЫ
«ГОЛУБОЙ ОЛЕНЬ»

Научный руководитель: преподаватель
Алиева Дилдорахон Ботировна
Шаназарова Иродахон Хуршидовна
Студентка Узбекского государственного
университета мировых языков
2курса бакалавриата

Аннотация: Новая патриотическая группа посвятила свое творчество отображению красот родной природы, красоту многовековых памятников, исторических мест, зелень холмов и голубизну озёр, выражая свою ностальгию по утраченной свободе и мирной жизни. Эта поэзия стала демонстрацией их гражданского мужества, стойкости и противостояния не только цензуре, но и самой идее превосходства японской культуры. Такая поэзия придавала поэзии группы «Голубой Олень» («청록») ярко выраженную антияпонскую направленность. Обращение поэтов «Голубого Оленя» («청록»). Обращение поэтов «Голубого Оленя» («청록») к истокам и мотивам классической поэзии стало свидетельством особого внимания к историко-культурной, литературной памяти корейского народа. Созвучность творчества художника с традициями отечественной поэзии проявилась в меланхоличности настроения лирического героя, в мотивах сожаления о красоте природы, печали о быстротечности жизни.

Ключевые слова: поэзия, творчество, патриотическая группа, литературный памятник, антияпонская направленность, японская культура,

пейзаж, духовный протест, школа голубого оленя, японский колониальный период.

Abstract: The new patriotic group devoted creativity to displaying the beauties of native nature, the beauty of centuries-old monuments, historical sites, the greenery of hills and the blue of lakes, expressing its nostalgia for lost freedom and peaceful life. This poetry became a demonstration of their civic courage, steadfastness and opposition not only to censorship, but also to the very idea of the superiority of Japanese culture. Such poetry gave the poetry of the group «Blue Deer" («청록») a pronounced anti-Japanese orientation. The appeal of the poets of the «Blue Deer" («청록»). The appeal of the poets of the «Blue Deer» («청록») to the origins and motives of classical poetry became evidence of special attention to the historical, cultural, literary memory of the Korean people. The consonance of the artist's work with the traditions of Russian poetry manifested itself in the melancholy mood of the lyrical hero, in the motives of regret for the beauty of nature, sadness about the transience of life.

Key words: poetry, creativity, patriotic group, literary monument, anti-Japanese orientation, japanese culture, landscape, virtual protest, blue deer school, japanese colonial period.

Традиции национальной поэзии продолжили в своем творчестве и члены группы «Голубой Олень» («청록»), которая была создана в 1946 году.¹ В нее вошли поэты Чо Чжи Хун(조지훈) (1920–?), Пак Ту Чжин(박두진) (1916–1998) и Пак Мог Воль(박목월) (1916–1978). В своей пейзажной лирике поэты воспевали красоту родной природы, памятников и предметов национальной культуры,

¹ 최동호, 신범순, 정과리, 이광호, 한국문학선집 1900-2000_시, 문학과지성사 – 서울, 2007

знаменитых монастырей, храмов, пагод. Поэты стремились вернуться к истокам, воспроизвести подлинный дух традиционной поэзии в современном звучании. Тема природы в творчестве поэтов «Голубой Олень» («청록») раскрывается в органической взаимосвязи с их философскими взглядами, с миром их идей и эмоций. Они рассматривали поэзию как средство духовного самоуглубления и философского осмысления мира. В своеобразном, субъективном преломлении окружающего мира нашли отражение идеи о великом «Дао» как субстанции природы, конфуцианский тезис о гармонии природы и человека, а также буддийские идеи о скоротечности жизни, непрочности бытия. В самых различных «пейзажных» контекстах комбинируются такие архетипические понятия, как «белые облака», «вода», «ветер-поток», «тень». Эти ключевые образы в поэзии Чо Чжи Хуна и Пак Мог Воля предопределяют внутреннюю аксиологию поэтического произведения, являющегося многослойным поэтическим описанием. Пространство в пейзажной лирике поэтов — это этическое пространство, где происходят нравственные и философские поиски.

Их стойкая приверженность национальной поэтической традиции стала своеобразной формой духовного протеста, той силой, которая сопротивляясь насаждаемой японцами иноземной культуре, языку, образу жизни. В своем творчестве поэты как бы очерчивали географические контуры страны, повторяя названия городов и деревень, гор и рек, чтобы соотечественники ни на минуту не забывали, во имя чего стоит жить и бороться. Эти стихи не были простым пейзажем, они несли в себе дух беспокойного времени, чувства и мысли современника, размышляющего о родине, о жизни, о любви.

На первое место ставился культ природы, красота родного края выступает мерилom высших ценностей. Она становится материальной

субстанцией прекрасного, возвышенного, воплощением гармонии.² Воспевая красоту родного края, поэты «Голубого Оленя» («청록») приближали человека к ее естественной чистоте и простоте, обостряли его чувство неудовлетворенности существующим миропорядком, указывали единственно верный путь совершенствования современного общества, укрепления нравственных законов в человеческом обществе.

Образ «Голубого Оленя» («청록») символизировал чистоту и естественность, то есть те качества, которые человек постепенно утрачивал в быстроразвивающемся современном мире. По мнению сторонников этой поэтической группы, природа олицетворяла храм, где человек мог найти уединение и покой, убегая от действительности с её тяготами, борьбой и житейской прозой.

Если в 1939 году в одно время три поэта дебютировали вместе по рекомендации поэта Чо Чжи Ёна(정지용), то уже в 1946 году был опубликован сборник стихов, написанный в соавторстве с тремя поэтами, Пак Мог Воль, Чо Чжи Хун и Пак ту Чжин, под названием «Голубой дом» («청록집»).³ Опубликовав этот сборник стихов, эти три поэта установили традицию корейской поэзии, представляющую период от освобождения до войны. Этот сборник стихов, который считается важным качественным достижением традиционной лирической поэзии, исследующей смысл жизни и чистый лиризм, несмотря на долгий мрачный период японского правления и идеологическую неразбериху в пост-освободительном пространстве, считается первым сборником произведений, изданных молодыми поэтами против левых поэтов, выдвинувших целеустремленность сразу после освобождения. Значение его в истории

² Чо Юндже. История современной корейской литературы. – Сеул, 1962

³ 한국대표시인선50.-서울, 1995.

литературы оценивается еще и тем, что он успешно выполнял свою роль важного связующего звена между чистой поэзией до освобождения и традиционной лирика после войны. Этот сборник стихов, опубликованный на корейском языке в условиях отчаянной политики уничтожения корейского языка в конце японского колониального периода, важен тем, что он усилил историческую и культурную однородность нации. Название «Голубой дом» было взято из стихотворения Пак Мог Воля «Голубой олень» («청록»). Благодаря чему позже они образовали литературную школу «Школа голубого оленя» («청록파»). Некоторое время спустя «Школа голубого оленя» была признана основной школой, воплощающей традиционную лирику о «природе» в истории корейской поэзии.

У всех трёх поэтов была общая поэзия, дружественная к природе, и по этой причине члены кружка. Также известные как натуралисты, они проецировали природу в свою поэзию и декламировали глубину человеческой бездны, желали светлого дня перед мрачной реальностью своей родины, воспевали традиционное жизненное сознание корейцев в стиле народной песни с местный лиризм и воспел классическую красоту, а также проявил сопротивление, стимулируя этническую однородность. В конце 1950-х годов, такие как Ким Гён Рин(김영린), Пак Ин Хван(박인환) и Ким Су Ён(김수영), критиковали Чхоннокпа как эскапистский стиль поэзии, который игнорировал суровую реальность нации во время японского колониального периода. Однако большинство из них согласны с тем, что они соревновались за высший уровень лиризма и элегантности поэзии.⁴

⁴ Луцкий А.Л К проблеме экзистенциализма в корейской художественной литературе. Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока.-М.,198

Принадлежность поэтов к «Голубому Оленю» («청록») не ограничила свободу их творческого самовыражения, и потому эта поэзия столь разнообразна по стилю и обладает индивидуальностью. Например, философской лирике Чо Чжи Хуна присуща буддийская созерцательность и отрешенность средневековой корейской поэзии «канхо», пейзажным миниатюрам Пак Мог Воля, столь трепетно описавшим красоту родной земли, свойственна топографическая конкретность пейзажа, известных мест, горных вершин, пагод и т. д. Поэзию Пак Ту Чжина выделяет активная жизненная позиция и призыв к преобразованию современного мира, с ярко выраженными элементами социальной критики. Поэты используют как традиционные формы, так и форму свободного стиха «чауси».

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что творчество поэтов «Голубой Олень» («청록») следует отнести к оптимистической поэзии, которая отличалась от упадочной по духу поэзии корейских символистов, романтиков, модернистов 30-40 годов XX века наличием гордости за свою родину и ярко выраженным чувством национального достоинства.

Список использованной литературы:

- 1) Чо Юндже. История современной корейской литературы. – Сеул, 1962
- 2) Луцкий А.Л К проблеме экзистенциализма в корейской художественной литературе. Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока.-М.,198
- 3) 최동호, 신범순, 정과리, 이광호, 한국문학선집 1900-2000_시, 문학과지성사 – 서울, 2007
- 4) 한국 대표 시인선50.-서울, 1995.